

Folio y fecha de recepción SCJN: **4280-SEPJF** 23/10/2025 10:54:09
Folio electrónico: **4365** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Promociones del SEPJF

Remitente **MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO**

Tipo y núm de exp. en SCJN: **LA PROMOCIÓN REALIZADA SE DIRIGE A MÁS DE UN EXPEDIENTE.**

Síntesis de la promoción: **TIPO DE JUICIO ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD REMITENTE MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO FECHA DE ENVÍO 03/10/2025 00:00:25 FOLIO ELECTRÓNICO 3724/ 2025**

Tipo de recepción: **CONFORME**

Documentación remitida

Promoción en su caso anexo remitido	Tipo de clasificación o Documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Tipo de observación	Razonamientos
PROMOCIÓN	AMPLIACIÓN DE DEMANDA	(8) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 7 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
DEMANDA JUZGADO PRIMERO	ANEXO 1	(24) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 24 PÁGINAS
RECURSO 23 DE OCTUBRE JUZGADO PRIMERO	ANEXO 2	(57) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 57 PÁGINAS
SOBRE LA MODALIDAD DEL JUICIO EN LINEA	ANEXO 3	(58) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 58 PÁGINAS
ACTAS	ANEXO 4	(4) ORIGINAL	Ninguna	DOCUMENTO LEGIBLE EN 4 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

* Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento electrónico.

